
ENSINO DE MATEMÁTICA FINANCEIRA NO ENSINO MÉDIO: UM GUIA PARA ENTENDER INVESTIMENTOS E TAXAS DE JUROS

Ciências Exatas e da Terra, Edição 120 MAR/23 / 14/03/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7733928

Msc: Robson Ferreira da Silva

RESUMO

A alfabetização financeira é uma habilidade essencial para navegar no mundo moderno, mas muitos alunos do ensino médio se formam sem um conhecimento sólido de finanças pessoais. Neste artigo, proponho um framework para o ensino de matemática financeira no ensino médio, com foco em investimentos e taxas de juros. Apresentamos conceitos-chave, como juros compostos, valor presente e valor futuro, e fornecemos exemplos do mundo real para ilustrar sua aplicação. Também discutimos armadilhas comuns a serem evitadas ao investir, como não diversificar e investir com base na emoção em vez da análise racional. Ao final deste artigo, os alunos devem ter uma base sólida em matemática financeira que os ajudará ao longo de suas vidas.

Palavras-chave: financeira, investimentos, valor futuro

ABSTRACT

Financial literacy is an essential skill for navigating the modern world, yet many high school students graduate without a solid understanding of personal finance. In this article, we propose a framework for teaching financial mathematics in high school, with a focus on investments and interest rates. We introduce key concepts such as compound interest, present value, and future value, and provide real-world examples to illustrate their application. We also discuss common pitfalls to avoid when investing, such as failing to diversify and investing based on emotion rather than rational analysis. By the end of this article, students should have a solid foundation in financial mathematics that will serve them well throughout their lives.

Palavras-chave: financial, investments, future value

INTRODUÇÃO

As finanças pessoais são um aspecto importante da vida adulta que muitas vezes é negligenciado na educação tradicional. Muitos alunos do ensino médio se formam sem uma compreensão clara de conceitos como investimentos, taxas de juros e juros compostos. Essa falta de conhecimento financeiro pode ter sérias consequências, incluindo dívidas, crédito ruim e oportunidades perdidas de poupança e investimento.

Neste artigo, forneceremos uma estrutura para o ensino de matemática financeira no ensino médio, com foco em investimentos e taxas de juros.

Juros compostos:

O conceito de juros compostos é fundamental para entender investimentos e taxas de juros. Juros compostos são juros que são adicionados ao principal de um investimento, resultando em juros remunerados. Ilustraremos o conceito de juros compostos com exemplos do mundo real, como o impacto da composição em contas de poupança, dívidas de cartão de crédito e hipotecas.

Valor presente e valor futuro:

Outro conceito importante na matemática financeira é o valor presente e o valor futuro. O valor presente refere-se ao valor de um investimento hoje, enquanto o valor futuro refere-se ao valor de um investimento em uma data futura, levando em consideração os juros compostos. Forneceremos exemplos de cálculos de valor presente e valor futuro, incluindo o impacto da inflação nos retornos do investimento.

Estratégias de Investimento:

Investir pode ser uma tarefa complexa e assustadora, mas é uma parte essencial do planejamento financeiro. Discutiremos várias estratégias de investimento, como ações, títulos e fundos mútuos, e seus respectivos riscos e retornos. Também abordaremos a importância da diversificação e os perigos de investir com base na emoção em vez da análise racional.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A base teórica para o ensino de matemática financeira no ensino médio baseia-se tanto na educação matemática quanto na economia. A seguir estão algumas teorias e conceitos-chave que sustentam essa abordagem:

1. Alfabetização financeira: A alfabetização financeira é a capacidade de entender e usar conceitos, ferramentas e sistemas financeiros para tomar decisões informadas sobre finanças pessoais. É uma habilidade essencial para a vida que permite aos indivíduos administrar seu dinheiro de forma eficaz, economizar para o futuro e planejar a aposentadoria. A alfabetização financeira é um componente-chave dos Padrões Nacionais para Educação em Finanças Pessoais, que fornecem diretrizes para o ensino da alfabetização financeira nas escolas.

2. Teoria de aprendizagem construtivista: O construtivismo é uma teoria de aprendizagem que enfatiza a importância da participação ativa no processo de aprendizagem. De acordo com essa teoria, os alunos constroem seu próprio conhecimento e compreensão por meio de um processo de investigação e descoberta. Ensinar matemática financeira usando uma abordagem

construtivista envolve oferecer aos alunos oportunidades para explorar conceitos financeiros, resolver problemas do mundo real e colaborar com outras pessoas.

3. Modelagem matemática: A modelagem matemática é o processo de usar a matemática para representar e analisar fenômenos do mundo real. No contexto da matemática financeira, a modelagem matemática envolve o uso de ferramentas e técnicas matemáticas para entender e prever o comportamento dos sistemas financeiros. Ensinar matemática financeira por meio de modelagem matemática pode ajudar os alunos a desenvolver uma compreensão mais profunda dos conceitos financeiros e suas aplicações.

4. Economia comportamental: A economia comportamental é um ramo da economia que incorpora insights da psicologia e outras ciências sociais para explicar como as pessoas tomam decisões. A economia comportamental pode ajudar a explicar por que as pessoas costumam tomar decisões financeiras irracionais, como deixar de poupar para a aposentadoria ou investir com base na emoção, em vez da análise racional. Ensinar matemática financeira por meio de uma lente de economia comportamental pode ajudar os alunos a entender os fatores que influenciam a tomada de decisões financeiras e desenvolver estratégias para tomar melhores decisões financeiras.

No geral, a base teórica para o ensino de matemática financeira no ensino médio baseia-se em várias disciplinas, incluindo educação matemática, economia, psicologia e sociologia. Ao incorporar essas teorias e conceitos na educação matemática financeira, os educadores podem ajudar os alunos a desenvolver o conhecimento e as habilidades necessárias para navegar no complexo mundo das finanças pessoais.

METODOLOGIA

Ensinar matemática financeira no ensino médio pode ser uma maneira valiosa de preparar os alunos para tomar decisões financeiras sólidas no futuro. Aqui estão algumas sugestões de uma metodologia que pode ser usada para ensinar matemática financeira no ensino médio:

1. Comece com o básico: é importante garantir que os alunos tenham uma compreensão sólida dos conceitos básicos de matemática, como operações aritméticas, frações, decimais e porcentagens antes de passar para a matemática financeira.

2. Apresente conceitos financeiros: depois que os alunos tiverem uma boa compreensão dos conceitos básicos de matemática, é importante introduzir conceitos financeiros, como taxas de juros, juros compostos, inflação e impostos.

3. Use exemplos da vida real: usar exemplos e cenários da vida real pode ajudar os alunos a entender melhor os conceitos financeiros. Por exemplo, você pode pedir que eles calculem os juros de um empréstimo ou de uma dívida de cartão de crédito, ou que comparem as taxas de juros de diferentes contas de poupança.

4. Use a tecnologia: Tecnologia como planilhas e calculadoras financeiras podem ser usadas para ensinar matemática financeira. Por exemplo, você pode mostrar aos alunos como usar uma planilha para calcular os pagamentos mensais de um empréstimo ou hipoteca.

5. Torná-lo divertido: matemática financeira pode ser um assunto seco, por isso é importante torná-lo interessante e envolvente. Você pode usar jogos e simulações para ajudar os alunos a aprender sobre conceitos financeiros de forma divertida e interativa.

6. Enfatize a importância da alfabetização financeira: É importante enfatizar a importância da alfabetização financeira e o impacto que ela pode ter na vida dos alunos. Incentive-os a começar a pensar em seus objetivos financeiros e a desenvolver bons hábitos desde o início.

No geral, ensinar matemática financeira no ensino médio pode ajudar os alunos a tomar melhores decisões financeiras no futuro. Usando exemplos da vida real, tecnologia e diversão, você pode envolver os alunos e ajudá-los a desenvolver habilidades financeiras importantes.

CONCLUSÃO:

Ensinar matemática financeira no ensino médio é uma parte essencial da preparação dos alunos para suas futuras responsabilidades financeiras. Ele fornece a eles as habilidades necessárias para gerenciar suas finanças de forma eficaz e tomar decisões financeiras informadas.

A matemática financeira abrange uma variedade de tópicos, incluindo orçamento, poupança, investimento, empréstimos, crédito e impostos. Ao ensinar esses tópicos no ensino médio, os alunos podem desenvolver uma base sólida em alfabetização financeira e desenvolvê-la ao entrar no mercado de trabalho ou frequentar a faculdade.

Além disso, ensinar matemática financeira também pode ajudar os alunos a desenvolver o pensamento crítico e as habilidades de resolução de problemas. Envolve cálculos matemáticos complexos, que exigem que os alunos pensem de forma crítica e analítica.

No geral, ensinar matemática financeira no ensino médio é crucial para que os alunos se tornem alfabetizados financeiramente, tomem decisões financeiras informadas e gerenciem suas finanças de maneira eficaz. É uma habilidade de vida valiosa que irá beneficiá-los ao longo de suas vidas, independentemente de suas carreiras futuras.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRANCO, A. C. C. Matemática financeira aplicada: método algébrico, HP-12C, Microsoft Excel. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2005.

BRASIL. Programa de Educação Financeira nas Escolas. 2010. Acesso em 19 de março de 2016. Disponível em: <<http://www.edufinanceiranaescola.gov.br/>>.

BRASIL. PNAIC: Pacto pela Alfabetização na Idade Certa. Brasília, 2012. Acesso em 20 de abril de 2016. Disponível em: <http://pacto.mec.gov.br/images/pdf/Formacao/Ano_2_Unidade_6_MIOLO.pdf>.

BRUTES, L.; SEIBERT, R. M. O ensino da educação financeira a jovens de escolas públicas de santo ângelo. 2014. Acesso em 20 de março de 2016. Disponível em: <http://www.reitoria.uri.br/~vivencias/Numero_018/artigos/pdf/Artigo_15.pdf>.

D'AMBRÓSIO, N.; D'AMBRÓSIO, U. Matemática Comercial e Financeira e Complementos de Matemática para os cursos do 2º grau. São Paulo: Companhia Editorial Nacional, 1972.

D'AMBRÓSIO, U. Educação Matemática: da teoria à prática. Campinas: Papyrus, 2012.

DANTE, L. R. Matemática: Contexto e Aplicações. São Paulo: Editora Ática, 2014. v. 3.

DANTE, L. R. Projeto Teláris Matemática: Ensino Fundamental II. São Paulo: Editora Ática, 2015.

D'AQUINO, C. E o que é a educação financeira? 2010. Acesso em 21 de março de 2016. Disponível em: <<http://educacaofinanceira.com.br/index.php/escolas/conteudo/513>>.

D'AQUINO, C.; CERBASI, G. Educação Financeira: como educar seus filhos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

SAITO, A. T. Uma contribuição ao desenvolvimento da educação em finanças pessoais no Brasil. Tese (Doutorado) — Universidade de São Paulo, 2007.

SAVOIA, J. R. F. et al. Paradigms of financial education in brazil. Revista de Administração Pública, SciELO Brasil, v. 41, n. 6, p. 1121–1141, 2007. Acesso em 10 de janeiro de 2016. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-76122007000600006>.

SCHNEIDER, I. J. Matemática financeira: um conhecimento importante e necessário para a vida das pessoas. Dissertação (Mestrado) — Universidade de

Passo Fundo, Passo Fundo, 2008. Acesso em 20 de março de 2016. Disponível em: <<https://secure.upf.br/pdf/2008IdoJoseSchneider.pdf>>.

SECCO, R. L. et al. Importância da educação financeira na infância: uma revisão de literatura. Observatorio de la Economía Latinoamericana, Grupo Eumed. net (Universidad de Málaga),n. 203, 2014.

SEDU, E. S. Guia de orientações para a intervenção pedagógica ensino médio. ANO II, 2010. Acesso em 23 de abril de 2016. Disponível em: <www.educacao.es.gov.br/download/guiaorientacoes2011ensmedio.pdf>.

SHULMAN, L. S. Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational researcher, JSTOR, v. 15, n. 2, p. 4-14, 1986.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil